

BADIIY ASAR POETIKASIDA OBRAZ TUSHUNCHASI EVOLYUTSIYASI VA NAZARIY ASOSLARI

*Suyunova Maftuna Do'sqobil qizi,
Oriental universiteti katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy asar poetikasida obraz tushunchasining tarixiy-evolyutsion rivoji va nazariy asoslari tahlil qilinadi. Aristotelning “mimesis” konsepsiyasidan boshlab, Gegelning g’oya va shakl uyg’unligi haqidagi estetik qarashlari, Belinskiyning obrazni “jonli ifoda” sifatida talqin qilishi, XX asr strukturalizm va semiotika oqimlari (Sossyur, Bart, Lotman) hamda poststrukturalizm (Derrida) yondashuvlari qiyosiy o’rganiladi. Obrazning falsafiy, estetik, semiotik va diskursiv talqinlari orqali uning san’atdagi markaziy kategoriyalardan biri sifatidagi ahamiyati ochib beriladi. Maqola badiiy obrazni faqat voqelikni aks ettiruvchi nusxa emas, balki ma’no yaratuvchi, madaniyat xotirasini saqlovchi va o’quvchi bilan muloqotda shakllanadigan dinamik konstruktsiya sifatida ko’rsatadi.

Kalit so‘zlar: Badiiy obraz, poetika, mimesis, estetika, semiotika, strukturalizm, intertekstualizm, poststrukturalizm, madaniy kod, dekonstruktsiya.

Abstract. This article examines the historical-evolutionary development and theoretical foundations of the concept of the artistic image in poetics. Beginning with Aristotle’s concept of mimesis, it considers Hegel’s views on the unity of idea and form, Belinsky’s interpretation of the image as a “living expression,” and proceeds to the 20th-century currents of structuralism and semiotics (Saussure, Barthes, Lotman) as well as poststructuralist approaches (Derrida). The philosophical, aesthetic, semiotic, and discursive interpretations of the image are analyzed to highlight its central role as one of the key categories in art. The article argues that the artistic image is not merely a reflection of reality but rather a meaning-generating construction that preserves cultural memory and dynamically takes shape in the interaction between text and reader.

Keywords: Artistic image, poetics, mimesis, aesthetics, semiotics, structuralism, intertextuality, poststructuralism, cultural code, deconstruction.

Kirish. Adabiyotshunoslikda **obraz** tushunchasi asosiy ilmiy kategoriyalardan biri hisoblanadi. Badiiy adabiyotning mohiyati va badiiy asarning estetik qimmatini aniqlashda obraz nima ekanini tushunish juda muhim. Obraz badiiy ijodning asosiy tarkibiy qismi, mavjudlikning subyektiv idrok etilishi va uning badiiy ifodasidir. Obraz badiiy asarda muallifning hayot hodisalari, shaxslar, voqealar va g’oyalarni **san’at qonuniyatlari asosida qayta ishlab, badiiy shaklda ifoda etishida namoyon bo‘ladi**. Obraz reallikning oddiy nusxasi emas, balki yozuvchining estetik tanlovi, ideallari va dunyoqarashi orqali shakllangan **badiiy umumlashma**dir.

Obraz tushunchasining ildizlari qadim davrlarga borib taqaladi. Yunon faylasufi Aristotelning “Poetika” asari badiiy obrazning falsafiy va estetik mohiyatini tushuntirgan ilk manbalardan biri hisoblanadi. Aristotel bu asarida obrazni nafaqat san’atning asosiy elementi, balki inson tajribasini tushunish va tizimlashtirishning

muhim vositasi sifatida ko‘rib chiqadi va badiiy obrazni “mimesis” – tabiat va hayotning taqlidi, lekin uning ideal mohiyatini ochib beradigan taqlid sifatida tushuntiradi¹. **Aristotel obrazni** narsaning ajralmas qismi sifatida ko‘rgan. “Adabiyotda xarakter darajasiga ko‘tarila oladigan yagona obraz bu inson obrazi sanaladi. Hamma obrazlar ham xarakter bo‘la olmaydi. Xarakter asosan o‘zida to‘rt maqsadni ifodalaydi: qahramonning oliyjanob bo‘lishi, xarakterning mardonavorligi (asosan erkaklarga xos), xarakterning ishonchli ya‘ni hayotiy bo‘lishi va ularning izchilligi”². Aynan obraz narsa nima ekanligini belgilaydi va uning mukammalligini ta‘minlaydi; u shunchaki voqelikning oddiy aks etishi emas. Aristotel ta‘limotiga ko‘ra, “Voqelik badiiy obraning asosi, ya‘ni ilk obrazidir. Badiiy asar esa, u yoki bu obrazni jo‘ngina, to‘ppa-to‘g‘ri aks ettirishni maqsad qilib qo‘ymaydi. Badiiy asar bizni hamisha badiiy obrazni uning asosi bilan taqqoslashga majbur etishi kerak”³. Demak, badiiy obraz real dunyoning oddiy nusxasi emas, balki uning mohiyatini ifodalovchi ideal shaklidir. Aristotelning obraz haqidagi qarashlari keyingi davrlarning adabiy-estetik tafakkuriga chuqur ta‘sir ko‘rsatdi va hozirgi kunda ham o‘zining dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q.

G‘arbiy Yevropa estetik tafakkurida obraz haqidagi qarashlarning rivojlanishiga G.V.F. Hegelning “Estetika” asari hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Hegel uchun badiiy obraz – bu ideya bilan uning material ko‘rinishi o‘rtasidagi to‘liq moslik, g‘oyaning o‘zini moddiy shaklda ifodalashi edi⁴. Hegel obrazni shunchaki ko‘rinish yoki nusxa sifatida emas, balki **mazmun (g‘oya) va shaklning birligi** sifatida talqin qiladi. Uningcha, san‘atdagi go‘zallik — bu g‘oyaning badiiy obraz orqali mukammal ifodalanishi”⁵dir. Hegelning obraz haqidagi estetik qarashlari Yevropa va jahon adabiyoti nazariy qarashlari rivojiga salmoqli ulush qo‘shdi. Rus adabiyotshunosligida V.G.Belinskiy obrazning falsafiy-estetik mohiyatini chuqur o‘rgandi. U obrazni “mavhum fikrning jonli va to‘la ifodasi” deb ta‘riflab, uning konkretlik va tipiklik xususiyatlarini alohida ta‘kidladi. Belinskiy yozgan edi: She‘riyat, yoki badiiy adabiyot, ilmiy va mantiqiy emas, balki obrazli fikrlashdir... Rassom obrazlar orqali fikrlaydi; u haqiqatni mavhumlik sifatida emas, balki jonli individual holatlarning jonli sintezi sifatida ko‘radi va ko‘rsatadi”⁶. V.Belinskiy adabiyotning ilmdan farqini to‘g‘ri ta‘kidladi. Ilm aniq tushunchalar, gipotezalar va mantiqiy xulosalar yordamida ishlaydi, adabiyot esa haqiqatni jonli, konkret obrazlar va hayotiylik holatlari orqali ifodalaydi.

XX asr Yevropa adabiyotshunosligida **strukturalizm** (F. de Sossyur, K. Levi-Stross, R. Yakobson) va keyinchalik **semiotik** (R. Bart, Y. Lotman, U. Eco) qarashlar rivoji badiiy obrazni “aks ettirish” doirasidan chiqarib, uni **belgi va tizim** sifatida o‘rganishga yo‘naltirdi. Mashur tilshunos Ferdinand de Sossyur qarashlari asosida,

¹ Аристотель. Поэтика.- Тошкент, Адабиёт ва санъат, 1980. – Б.18.

² Arastu. Poetika. Axloqi Kabir. Ritorika. Tarjimonlar: Ummat To‘ychiyev, Mahkam Maxmud. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018. – B.43.

³ “Поэтика” рисоласи хакида / Аристотель. Поэтика. –Тошкент, Адабиёт ва санъат, 1980. –Б.103.

⁴ Hegel G.V.F. Lectures on Aesthetics. Printed in Great Britain by Antony Rowe Lid, Chippenham. Clarendon press. Oxford. Reprinted 1988. – P.225.

⁵ Hegel G.V.F. Aesthetics. The Work of Art as a Product of Human Activity. ©Oxford University Press 1975. –P.25.

⁶ Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Полное собрание сочинений: Т. 10. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С.307–308.

R.Bart badiiy obrazni murakkab semiotik tizim, ya'ni ma'noni yetkazib beruvchi belgilar majmui sifatida ko'rdi. Uning fikricha, obraz faqatgina real dunyoning nusxasi emas, balki ma'noni shakllantiruvchi madaniy konstruktsiya hamdir. R.Bart ta'kidlaganidek, adabiy obraz reallikning **taqlidi** emas, balki **o'z realligini yaratuvchi tizimdir**¹. F.Sossyur tilni belgilar tizimi sifatida talqin qilgan bo'lsa, R.Bart shu konsepsiyani adabiyotga tadbiq qilib, badiiy obrazni ma'noni uzatuvchi **kodlar, belgilar majmui** sifatida talqin qildi. R. Bart uchun obraz "madaniy konstruktsiya" bo'lib u voqelikni shunchaki badiiy tarzda yaratmaydi, balki uni **yangi belgilar asosida qayta quradi**. R. Bart qarashlari asarni qabul qilish jarayonida o'quvchi rolini kuchaytiradi. Obraz endi yozuvchi badiiy niyati bilan cheklanmay, **madaniy kontekstda yashaydigan belgilar tizimiga** aylandi. Obraz shunchaki **aks ettiruvchi nusxa emas, balki ma'no yaratuvchi madaniy belgidir**. Bu qarashlar intertekstual va diskursiv yondashuvlarga zamin yaratadi. Ammo bu nazariy yondashuvda real voqelik va badiiy obraz o'rtasidagi **referensial bog'lanish (obraz bilan u ko'rsatgan voqelik o'rtasidagi munosabat)** susayadi, bu esa obrazning ijtimoiy-estetik jihatlarini chetlab o'tish xavfini tug'diradi. Moskva semiotika maktabi yetakchisi Yuriy Lotman ham obrazni madaniy kod va semiotik makon sifatida talqin qildi. Uning nazariyasiga ko'ra, badiiy asar turli tillar (madaniy kodlar) o'rtasidagi chegarada mavjud bo'lib, obraz shu chegaraviy hodisaning mahsulidir. Y.Lotman yozgan edi: "Shartli belgi tasviriy belgiga funksional jihatdan tenglashtirilishi adabiyot uchun qiziqarli oqibatlarga olib keladi. Tabiiy til material shartli bo'lishiga qaramay, butun jamiyat uchun shu qadar tushunarli bo'lganki, uning shartliligi boshqa, ixtisoslashgan tillar fonida sezilmay qoladi. Shu jarayonda ikkilamchi tasviriy belgi yuzaga keladi (an'anaviy adabiyotshunoslikdagi "obraz" tushunchasiga mos keladi)"². Y. Lotman fikricha obraz oddiy so'zdan farq qiladi. So'z shunchaki shartli belgi – ya'ni biz kelishib olgan narsaning nomidir. Masalan, "daraxt" deganda hamma daraxtni tasavvur qiladi, lekin so'zning o'zi daraxtga o'xshamaydi. Obraz esa so'zning badiiy shaklda ishlatilishi orqali tasvirga aylanadi. O'quvchi uni o'qiganda, xuddi ko'z oldida o'sha tushuncha jonlanayotgandek bo'ladi. Shu sababli obraz ko'proq haqiqatga yaqin tuyuladi. Y.Lotmaning fikricha, Obraz **ikki tomonlama tabiatga** ega. Bir tomondan, u syujet voqealarida ishtirok etadigan **qahramon yoki predmet** bo'lsa, kkinchi tomondan, u **madaniyat xotirasidagi kodlarni** faollashtiruvchi belgidir. Masalan, Alpomish obrazi o'zbek madaniy semiosferasida qahramonlik, sadoqat, milliy xotirani anglatadi, ammo boshqa madaniyatlarda u ekzotik qahramon sifatida qabul qilinishi mumkin. Shu sababli, Lotman obrazni tahlil qilayotganda uni faqat qahramon sifatida emas, balki **madaniy belgilar tizimidagi tugun** sifatida ko'radi. Lotmaning obraz haqidagi yondashuvi adabiyotshunoslikka yangilik kiritdi. Obrazni **madaniyat xotirasi va semiotik tizimlar bilan bog'lash** orqali uning funksional va tarixiy jihatlarini chuqur ochdi. Bu yondashuv orqali adabiyot jamiyat xotirasining faol mexanizmi sifatida talqin qilinadi. Lotmandan keyin **poststrukturalizm va dekonstruktsiya** oqimlari doirasida fransuz olimi **Jak Derrida** obrazni barqaror ma'noga ega belgidan ko'ra

¹ Barthes R. *Rhetoric of the Image*. In: *Image, Music, Text*. – London, Fontana Press. 1975. –P.32-51. https://monoskop.org/images/0/0a/Barthes_Roland_Image-Music-Text.pdf

² Lotman J. *The structure of the artistic text*. English translation copyright by the University of Michigan. 1977. – P.55-56.

o‘yin holatidagi belgi sifatida tushuntirdi. Uning fikricha, matndagi obrazlar hech qachon yakuniy, qat’iy ma’noga ega emas – ular boshqa belgilar bilan cheksiz o‘zaro aloqada bo‘ladi. Derrida o‘zining mashhur **“Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences”** traktatida shunday yozadi: “Barqaror, yagona mazmun yoki “transsendental belgilanuvchi” hech qachon belgilar tizimidan tashqarida mavjud emas, ma’no doimiy ravishda boshqa belgilar bilan farq va munosabatlar orqali shakllanadi va bu jarayon hech qachon tugamaydi”¹ (“... *the central signified, the original or transcendental signified, is never absolutely present outside a system of differences. The absence of the transcendental signified extends the domain and the interplay of signification ad infinitum*”). Bu qarash obrazni muallif tomonidan bir marta yaratilgan va yakuniy haqiqatni aks ettiruvchi birlik sifatida emas, balki **til ichidagi belgilar o‘yini** sifatida tushuntiradi. Obraz hech qachon bitta qat’iy ma’noga ega emas, balki boshqa obrazlar, ramzlar va belgilar bilan uzluksiz aloqada bo‘lib, o‘z mazmunini doimiy ravishda yangilab turadi. Shu sababli, badiiy obraz har doim **ochiq, ko‘p qatlamli va dinamik konstruktsiya** bo‘lib qoladi va ma’nolar o‘yini orqali o‘z haqiqatini yaratadi. Derridaning ushbu nazariyasi obrazni klassik estetik qarashlardagi kabi barqaror, tayyor mazmun sifatida emas, balki **cheksiz semantik almashinuv** jarayonidagi hodisa sifatida tushunishga yo‘l ochdi. Bu bilan u poststrukturalistik yondashuvda obrazni doimiy harakatdagi, yakuniy ma’noga ega bo‘lmagan, lekin o‘quvchi va matn o‘rtasida yangi talqinlarni tug‘diruvchi **tizimiy o‘yin elementi** deb ta’riflaydi.

Xulosa. Obraz tushunchasi adabiyotshunoslikda turli davrlarda turlicha izohlangan bo‘lsa-da, uning badiiy asardagi markaziy roli doimo saqlanib qolgan. Aristotel mimesisidan boshlangan jarayon Gegelning g‘oya va shakl nazariyasiga, Belinskiyning tipiklik konsepsiyasiga, Bart va Lotmanning semiotik yondashuviga hamda Derridaning dekonstruktiv qarashlariga qadar uzluksiz rivojlanib keldi. Bugungi kunda obrazni faqat voqelik aks ettiruvchisi sifatida emas, balki madaniy xotira, ma’no yaratuvchi tizim va o‘quvchi bilan muloqotda shakllanadigan dinamik birlik sifatida talqin qilish dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Поэтика” рисоласи хақида / Аристотель. Поэтика. –Тошкент, Адабиёт ва санъат, 1980. –Б.103.
2. Arastu. Poetika. Axloqi Kabir. Ritorika. Tarjimonlar: Ummat To‘ychiyev, Mahkam Maxmud. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018. – B.43.
3. Barthes R. *Rhetoric of the Image*. In: Image, Music, Text. – London, Fontana Press. 1975. – P.32-51. https://monoskop.org/images/0/0a/Barthes_Roland_Image-Music-Text.pdf
4. Derrida Jacques. Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences in Writing and Difference, trans. Alan Bass London: Routledge, 2006. – P. 351-370. <https://eve.gd/derrida/1966-StructureSignAndPlay.pdf>
5. Hegel G.V.F. Aesthetics. The Work of Art as a Product of Human Activity. ©Oxford University Press 1975. –P.25.

¹ Derrida Jacques. Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences in Writing and Difference, trans. Alan Bass London: Routledge, 2006. – P. 351-370. <https://eve.gd/derrida/1966-StructureSignAndPlay.pdf>